

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ

USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN PRODUCT SUPPLY CHAINS

СТЕПАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

STEPANOV VADIM BORISOVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В работе анализируются данные о том, насколько выгодно внедрять блокчейн технологии в бизнес, связанный с поставками продукции. Показаны все преимущества и недостатки, с которыми можно столкнуться при внедрении технологии, а также собрана и структурирована статистика о разных компаниях, которые уже внедрили технологию блокчейн для улучшения качества отслеживания своего товара и уменьшения количества ошибок при поставках продукции. Сделан вывод о потенциале технологии блокчейн для трансформации цепочек поставок и повышения эффективности и надежности логистических процессов.

The paper analyzes data on how profitable it is to introduce blockchain technologies into the business related to the supply of products. All the advantages and disadvantages that can be encountered when implementing the technology are shown, as well as statistics on various companies that have already implemented blockchain technology to improve the quality of tracking their goods and reduce the number of errors in product deliveries are collected and structured. The conclusion is made about the potential of blockchain technology for transforming supply chains and improving the efficiency and reliability of logistics processes.

Ключевые слова: технология блокчейн, цепочки поставок, прозрачность, надежность, безопасность.

Key words: blockchain technology, supply chain management, transparency, reliability, security.

Актуальность исследования.
В наши дни для осуществления крупных сделок по покупке/продаже какого-либо товара необходимо третье лицо, которое будет следить за тем, чтобы сделка была проведена честно. В случаях с покупкой большой партии товара третьей стороной обычно выступает банк, которому покупатель отдает деньги, а продавец документы на поставку товара. Во избежание возможных юридических проблем доверенная третья сторона должна контролировать и подтверждать транзакции. Присутствие этого центрального органа не только усложняет сделку, но и создает единственную уязвимую точку. От нарушений в центральной базе данных пострадают обе стороны, однако при использовании технологи блокчейн этого можно избежать, что делает данную технологию очень актуальной и востребованной на рынке.

Проблема.

Блокчейн является единственным доверенным источником данных в сети, благодаря чему можно создавать смарт контракты [2, с. 29], которые могут значительно ускорить про-

цессы отгрузки товара и увеличить прозрачность. При помощи блокчейн можно обеспечить единый реестр для поставщиков и покупателей, в котором все транзакции должны быть одобрены обеими сторонами и будут автоматически обновляться в их реестрах в режиме реального времени. Любое несоответствие в истории транзакций отразится во всем реестре, однако для реализации данной технологии необходимо решить несколько проблем.

Арман Джабари выделяет четыре основные проблемы, из-за которых технология блокчейн ещё не используется повсеместно [5, с. 9]:

1. Невозможность прикрепить цифровой реестр к физическому продукту. Проблема заключается в том, что блокчейн может отслеживать только цифровые записи, но не физические товары, что создает разрыв между реальностью и цифровыми данными.

2. Сложность связи сети блокчейн с другими сетями внешнего рынка. Разнообразные системы внешнего рынка не предназначены для интеграции с блокчейн.

3. Проблемы в усовершенствовании технологии блокчейн в сложных цепочках поставок. Внедрение блокчейна в многосложные цепочки поставок часто сталкивается с трудностями в управлении данными и процессами.

4. Выделение места для хранения таких объемов информации. Поскольку в блокчейн системах все данные неизменяемы, возникает проблема с выделением места под такие объемы информации.

Предложенные способы решения проблемы.

Несмотря на столь серьезные ограничения, технология блокчейн всё равно развивается, и на сегодняшний день были предложены решения для всех данных проблем.

Крупные компании по поставкам продукции, такие как Amazon или Walmart, постоянно пытаются улучшить обслуживаемость своих продуктов, чтобы точно знать их местоположение, поэтому формирование эффективной среды ведения бизнеса требует не только создания и использования информационных систем, адекватных требованиям цифровой экономики, но и внедрения сквозных информационных технологий (IoT, Big Data, облачные сервисы, 3D-печать, e-SCM, RFID-меток и др.), которые могут быть предназначены для связи цифровых записей блокчейна с физическими объектами [7, с. 11]. Таким образом, проблема со связью цифрового реестра и физического продукта может быть решена.

Проблема, связанная со сложностью связи сети блокчейн с другими сетями внешнего рынка, решается разработкой стандартных интересов и протоколов. Мелани Свон говорит о создании целой экосистемы, построенной на технологии блокчейн, которая будет внедрена во внешний рынок при помощи стандартных P2P протокола [10, с. 20].

Проблемы с внедрением блокчейна в сложные цепочки поставок постепенно решаются через децентрализацию управления данными. Использование смарт-контрактов и распределенных учетных систем позволяет автоматизировать многие процессы и снизить риски ошибок при работе с большим количеством участников [2, с. 33].

Одной из самых серьезных проблем до недавнего времени считали проблему больших объемов информации, которые необходимо хранить, однако с появлением технологии Bitcoin Lightning Network эта проблема была решена. Bitcoin Lightning Network позволяет осуществлять платежи вне блокчейна, эта сеть использует платежные каналы, работающие вне блокчейна, что обеспечивает большую скорость и масштабируемость [1, с. 308].

Таким образом, большинство факторов, мешающих внедрять технологию блокчейн в цепочки поставок продукции, устранены, и на данный момент можно внедрять данную технологию, обеспечивая безопасность, прозрачность и эффективность работы.

Анализ влияния технологии блокчейн на рынок.

Множество компаний, занимающих лидирующее положение на рынке и имеющих отношение к поставкам продукции, задумываются или уже внедряют блокчейн в свои системы.

Основными критериями для перехода являются желание ускорить товарооборот и

уменьшить количество ошибок. На графиках (рис. 1) можно увидеть 4 компании, две из которых (IBM Food Trust и Walmart) уже внедрили технологию блокчейн в свою цепочку поставок продукции и ещё две компании (Tyson Foods и Nestle), которые пока не решились это сделать. Сравнение происходит по четырем критериям:

1. Частота ошибок в поставках (в %) – процент ошибок или расхождений в данных о продукции при её перемещении в цепочке поставок.
2. Прозрачность цепочки поставок (в %) – показатель прозрачности процесса, который включает отслеживаемость продукта и его историю (чем выше процент, тем прозрачнее процесс).
3. Время решения споров/проблем в поставках (в днях) – время, необходимое для разрешения проблем, таких как спорные партии или возврат.
4. Время отслеживания товара в цепочке поставок (в днях) – скорость и прозрачность отслеживания товаров от производителя до конечного потребителя.

Особенно различия видны на графике времени отслеживания товара. IBM Food Trust и Walmart могут отследить товар или подтвердить его перемещение от одной точки до другой в течении 2-3 секунд, в то время как Tyson Foods и Nestle тратят на это несколько дней.

Рис. 1. Показатели компаний, внедривших (IBM Food Trust и Walmart) и не внедривших (Tyson Foods и Nestle) технологию блокчейн

Таким образом компании, использующие блокчейн-технологии в цепочках поставок, демонстрируют значительно более высокую прозрачность, скорость отслеживания товаров,

меньшее количество ошибок и более быстрое разрешение споров. Это приводит к снижению операционных затрат и более эффективному управлению поставками.

Вывод.

Технологии блокчейн обладают значительным потенциалом для трансформации цепочек поставок, предоставляя решения для многих существующих проблем и предлагая новые возможности для повышения эффективности и надежности логистических процессов. Блокчейн позволяет обеспечить высокий уровень прозрачности и отслеживаемости, уменьшить риски мошенничества и ошибок, оптимизировать затраты и улучшить взаимодействие между участниками цепочки поставок.

Таким образом, технологии блокчейн становятся важным инструментом для современных компаний в сфере поставок, способствуя их цифровой трансформации и улучшению бизнес-процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bashir I. *Mastering Blockchain*. 2nd ed. Packt Publishing, 2018. 668 p.
2. Dujak D., Sajter D. *Blockchain Applications in Supply Chain* // *Blockchain and Supply Chain Management*. 2020. pp. 225-252.
3. Firicana O. *Blockchain technology: promises and realities of the year 2017* // *Quality-Access to Success*. 2017. Vol. 18. No. 3. pp. 51-58.
4. Garashchuk O.A. *Legal base of regulation of blockchain and circulation of cryptocurrency in Russia* // *ItPortal*. 2018. No. 1(17). pp. 4.
5. Jabbar A. *Blockchain and Supply Chain Management*. 2020.
6. Klöckner M., Schmidt C.G., Wagner S.M. *When Blockchain Creates Shareholder Value: Empirical Evidence from International Firm Announcements* // *Production and Operations Management*. 2021. Vol. 31. pp. 46–64.
7. Morkunas V., Paschen J., Boon E. *Blockchain technology as the basis for digital transformation of the supply chain management system: benefits and implementation challenges* // *Journal of Business Research*. 2019. Vol. 100. pp. 234-245.
8. Paniukova V.V. *International experience of application of blockchain technology at management of supply chains* // *Economy. Taxes. Law*. 2018. No. 4. pp. 60-67.
9. Sergeev V.I., Kokurin D.I. *Application of innovative technology “Blockchain” in logistics and supply chain management* // *Journal of Creative Economy*. 2018. Vol. 12. No. 2. pp. 125-140.
10. Swan M. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media, 2015. 149 p.
11. Tian F. *An Agri-food Supply Chain Traceability System for China Based on RFID & Blockchain Technology* // *13th International Conference on Service Systems and Service Management*. 2016. URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1109/icsssm.2016.7538424>.

© Степанов В.Б., 2024.